

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI TARBIVAVIY FAOLIYATGA TAYYORLASH MODELI

Mirzayev Toxirjon Turg'unovich
Andijon davlat pedagogika instituti
Mustaqil tadqiqotchisi
e-mail: tohirzonmirzaev69@gmail.com
tel:+998339090022

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17382068>

Annotatsiya. Jahonda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan oliy ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim jarayonida bo'lajak mutaxassislarda shakllantirilishi lozim bo'lgan ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarga (fazilatlar) ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Masalan, Yaponiyaning "Ta'lim to'g'risidagi fundamental Qonuni"da ta'lim muassasalariga tinchlik va insoniylik ideallariga amal qiluvchi millatni shakllantirish missiyasi yuklatilgan. Ya'ni: shaxs sifatlarini to'liq rivojlantirish; tinchlikparvar davlat va jamiyat quruvchilarini tarbiyalash, haqiqatparvarlik va adolatlilik; shaxsiy erkinlik; mehnatsevarlik; mas'uliyatlilik; mustaqil fikrlilik; o'zgalar bilan hamkorlik, mustaqil fikrga egalik; an'anaviylik bilan zamonaviylikni anglash; xalqaro hamkorlikka tayyorlik; kundalik turmush malakalariga egalik; ruhan va jismonan kuchlilik; o'zini baxtli va boshqalar bilan uyg'un qila olish fazilatlarini shakllantirilmoqda.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy ong, pedagogik amaliyot, kompetensiyaviy yondashuv, ijtimoiy hamkorlik, ta'lim, huquq ustuvorligi, fuqarolik faolligi.

Аннотация. Проводится масштабная работа по созданию в мире системы высшего образования, отвечающей международным стандартам. Особое внимание уделяется духовно-нравственным компетенциям (качествам), которые должны быть сформированы у будущих специалистов в образовательном процессе. Например, японский «Закон об основах образования» Закон»На эти институты возложена миссия формирования нации, которая придерживается идеалов мира и гуманизма. То есть: всестороннее развитие личностных качеств; воспитание миролюбивых строителей государства и общества, реализма и справедливости; личная свобода; усердие; ответственность; Самостоятельное мышление; сотрудничество с окружающими, самостоятельное мышление; понимание современности с помощью традиционализма; готовность к международному сотрудничеству; владеть навыками повседневной жизни; сила умственная и физическая; Формируются качества умения быть счастливым и совместимым с другими.

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, педагогическая практика, компетентностный подход, социальное сотрудничество, образование, верховенство закона, гражданская активность.

Annotation. A large-scale work is being done to create a higher education system that meets the international standards in the world. Particular attention is paid to the spiritual and moral competencies (qualities) that should be formed in future specialists in the educational process. For example, Japan's "Fundamental Education Act" Law"The institutions are entrusted with the mission of forming a nation that adheres to the ideals of peace and humanity. That is: the full development of personality qualities; education of peace-loving state and society builders, realism and justice; personal freedom; diligence; responsibility; Independent thinking; cooperation with others, independent thinking; understanding

modernity with traditionalism; readiness for international cooperation; possess the skills of everyday life; strength mentally and physically; The qualities of being able to be happy and compatible with others are being formed.

Key words: legal culture, legal awareness, pedagogical practice, competence approach, social cooperation, education, rule of law, civic activism.

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim faoliyatiga tayyorlash jarayoni tubdan yangi yondashuvlarni talab qiladi. Global miqyosda ta'limning sifat ko'rsatkichlarini aniqlashda shaxsning malakasini rivojlantirish darajasi bilim miqdori kabi muhimdir. Shu sababli, kompetensiyaga asoslangan yondashuv zamonaviy pedagogik paradigmalarning asosiy traektoriyalaridan biri sifatida tan olinadi. Bu yondashuvning asosiy maqsadi bo'lajak o'qituvchilarning nazariy bilimlari bilan bir qatorda amaliy qo'llash ko'nikmalarini, muammolarni yechish qobiliyatini, shaxslararo muloqot ko'nikmalarini, ta'lim jarayonini samarali rejalashtirish va boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam berishdan iborat.

Kompetensiyaga asoslangan ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarning kasbiy yo'naltirilgan fanlar bo'yicha tashkil etilgan ta'lim va tarbiya jarayonida olgan bilimlari, qobiliyatlari va malakalarini o'z shaxsiy hayotida hamda kelajakdagi ijtimoiy va kasbiy faoliyatida foydalanishi mumkin bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantirishda qo'llashdan iborat. Talabalar o'z sohasi va kasbida muvaffaqiyatga erishish, jarayon davomida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish, shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va professional munosabatlarga kirishish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak.

Huquqiy tarbiyaviy faoliyat — bu shaxsning huquqiy ongini, huquqiy madaniyatini va qonunga hurmatini shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayon bo'lib, u ta'lim va tarbiya birligini ta'minlaydi. Rossiyalik olim V.A. Slastenin fikricha, huquqiy tarbiyaviy faoliyat pedagogning umumiy tarbiyaviy vazifalar tizimida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi va u uch bosqichda amalga oshirilishi kerak: bilim berish, amaliyotda qo'llash, mustahkamlash.

Huquqiy kompetentlik — bu yurisprudensiya va pedagogika sohalariga oid, ularning kesishgan nuqtasida S.R. Bekishieva, V.L. Klimentov, N.R. Nuriahmetova va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan hamda quyidagicha fanlararo muammo sifatida talqin etiladi:

- Shaxsning ijtimoiy-psixologik xususiyati bo'lib, “huquqiy maydonda ijtimoiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish” imkonini beradi (I.Yu. Seryaeva);
- Subyekt sifati bo'lib, u kasbiy jihatdan muhim shaxsiy fazilatlarida namoyon bo'ladi; universallashtirilgan faoliyat usullariga qobiliyatini aks ettiradi; aniq hayotiy vaziyatlarda huquqiy bilimlar majmuasiga asoslanadi; huquqiy bilimlarni egallash va shakllanganlik darajasi, ularni huquqiy qarashlar, e'tiqodlar, huquqiy faoliyat motivlariga aylantirish qobiliyati; kasbiy faoliyatda amaliy qo'llay olish bilan samarali ifodalanadi.
- Ta'lim sohasi mutaxassisining tizimli-shaxsiy sifati bo'lib, u uning nazariy-huquqiy tayyorgarligi bilan kasbiy faoliyat doirasida turli xil vazifalarni hal etishda huquqiy normalarni amalga oshirish bo'yicha amaliy qobiliyatining, shuningdek, huquqiy tarbiya berish va bolalarni himoya qilish faoliyatining birligidan iboratdir.

Bo'lajak pedagoglarning huquqiy kompetentligini biz kasbiy kompetentligining tarkibiy qismi sifatida ko'ramiz. U quyidagilarni ta'minlaydi: huquqiy manfaatlarni shakllantirish; kasbiy-huquqiy madaniyat me'yorlarini to'laqonli egallash; huquqiy dunyoqarash va o'z-o'zini anglashni rivojlantirish; kasbiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish; kasbiy-huquqiy savodxonlik; huquqiy xulq-atvor va boshqalarni.

Bo‘lajak padagoglarda huquqiy kompetentligini shakllantirish uchun oliy ta‘lim muassasasida kasbiy tayyorgarlik jarayonida huquqiy yo‘nalishdagi fanlar o‘qitiladi. Ushbu fanlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: a) talabalarda kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan huquqiy bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish; b) huquqiy ong va huquqiy madaniyat darajasini oshirish; c) qonunga hurmat bilan munosabatni rivojlantirish hamda qonuniy xulq-atvor zarurligi to‘g‘risidagi tushunchani shakllantirish.

Ta‘lim muassasalari uchun ishlab chiqilgan “Ideal yapon yigit- qizining fazilatlarini” deb nomlangan hujjatda yapon yoshlarida 16 ta fazilatni shakllantirish vazifasi belgilab berilgan. 16 fazilat 4 guruhga bo‘lingan. Bular: 1) shaxsiy sifatlar: erkinlik, o‘ziga xoslikni rivojlantirish, mustaqil bo‘lish, o‘z xohishlarini idora qila olish, pietet (ehtimom) tuyg‘usiga egalik; 2) oila boshlig‘iga xos sifatlar: o‘z uyini mehr- muhabbat, halovat va tarbiya maskaniga aylantira olish; 3) ijtimoiy sifatlar: o‘z ishiga sadoqat, jamiyat farovonligiga hissa qo‘shish, ijodkorlik, milliy (ijtimoiy) qadriyatlarni hurmat qilish; 4) fuqarolik sifatleri: vatanga sodiq bo‘lish, davlat ramzlarini qadrlash, ijtimoiy faollik, eng yaxshi milliy fazilatlar sohibi bo‘lishni o‘rgatadi.

AQShning “Amerika - 2000: ta‘limni rivojlantirish strategiyasi(1991)” dasturida yetuk shaxsga xos fazilatlar sifatida rostgo‘ylik, maqsadda sobitqadamlik, to‘g‘rilik (xolislik), puxtalik va shaxsiy mas‘uliyatga ustuvorlik berildi. Shuningdek, yosh amerikaliklarda jasurlik, fidoyilik, barqarorlik, qat‘iylik, tirishqoqlik, hamdardlik, bag‘rikenglik singari 60ta asosiy fazilat shakllantirilmoqda.

Buyuk Britaniyaning ta‘lim bo‘yicha Milliy komissiyasi (1993) maktabda: yoshlarda haqiqatparvarlik, boshqalarga hurmat, jamiyat oldida burchga sodiqlik, insonlarga g‘amxo‘rlik, madaniy merosga hurmatni shakllantirish, demokratik erkin jamiyat fuqarolari bo‘lish, bag‘rikenglik fazilatlarini singdirish, axloqan va ma‘nan kuchli shaxslar qilib yetishtirish vazifalarini yukladi.

Fransiya ta‘lim vazirligi ko‘rsatmalarida mas‘uliyatli, g‘ururli, o‘zgalarni hurmat qiluvchi, boshqalar bilan hamkorlikka tayyor, irqchilikka qarshi turuvchi, mul‘tikul‘turalizmni qabul qiluvchi, o‘zining Fransiyaga muhabbatini Ozodlik, Tenglik, Qardoshlik g‘oyalari bilan uyg‘un rivojlantirgan demokratik jamiyat kishisi fazilatlariga ega shaxsni tarbiyalash ko‘zda tutilgan.

Amerikalik pedagoglar tarbiyaviy ishlarning asosiy vazifalari qatoriga mustaqil bilim olish ko‘nikmalarini va ularning integral diagnostikasini ham qo‘shishadi. Shakllantirilgan amaliy ishtirok ko‘nikmalari kelajakda jamiyat hayoti va siyosiy jarayonlarga samarali va mas‘uliyatli ta‘sir o‘tkazish uchun talab etiladi. Shuning uchun bu ko‘nikmalar talaba shaxsi shakllanishining dastlabki bosqichlaridanoq o‘rgatib borilishi va ta‘limning barcha bosqichlarida davom etishi lozim. AQSh o‘quv muassasalarida qabul qilingan tarbiyaviy ish shakllari suhbatdoshni diqqat bilan eshitib, uning fikr va g‘oyalari do‘stona va tanqidiy tinglash, nizolarni hal qilish, murosaga kelib, o‘zaro rozilikka erishishga o‘rgatadi. Bunda t‘yutorlar elektron resurslardan hamda o‘zlarining shaxsiy aloqalari orqali ijtimoiy so‘rovlar o‘tkazib borishadi. Shu tariqa talaba-yoshlar o‘z mamlakatlaridagi islohotlarda faol ishtirok etishga o‘rgatib boriladi. AQSh ta‘lim-tarbiya doktrinasida mas‘uliyat, o‘z-o‘zini idora etish va har bir insonni hurmat qilish hamma uchun majburiy hisoblanadi. Shu maqsadda talaba-yoshlarda ijtimoiy yo‘nalgan fazilatlar - ochiqko‘ngillik, o‘zgalarga hurmat, qonunga itoat qilish, voqelikka tanqidiy baho berish va murosali shakllantirib boriladi.

Avstraliya ta‘lim muassasalarida to‘g‘rilik, olamda o‘z o‘rnini bilish, tadbirkorlik,

tashabbus kabi fuqarolik g‘oyalari asosida yuzaga kelgan demokratik merosga hurmat bilan bir qatorda ijtimoiy yo‘nalgan shaxs xarakteriga xos qirralar - bag‘rikenglik, davlatning ko‘pmillatli merosini saqlab qolishga intilish, kirishuvchanlik, xayrixohlik kabi fazilatlar tarbiyasi ustuvor sanaladi.

Ijtimoiy yo‘naltirilgan shaxsning sifatlari - jamiyat yuksalishi haqida qayg‘urish, nizolarni bartaraf etishga intilish, umumiy manfaat uchun jamoada ishlashga tayyorlik, o‘zgalar nuqtai nazarini qabul qila olish, o‘z harakatlariga mas’uliyat bilan yondashuv, o‘zi va o‘zgalar haqida qayg‘urish, o‘z xatti-harakatlarining boshqalarga qanday ta’sir etishini o‘ylab ish tutish, o‘z xatti-harakatlarining kutilmagan natijalari uchun javob bera olish, mas’uliyatlilik va bag‘rikenglik, individning siyosiy samaradorligi, umumiy muvaffaqiyat va oxir-oqibat eng muhimi jamiyatning ma’naviy yuksalishi uchun o‘ta muhim[126] hisoblanadi. Ilmiy-pedagogik tahlillar va empirik o‘rganishlarimiz, oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak pedagoglarning tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishga tayyorlash bo‘yicha mavjud metodik tayyorgarlik darajasi bugungi zamonaviy sharoitda ularning pedagogik mahorati va kreativligiga qo‘yiladigan talablar tizimiga to‘liq mos kelmasligini ko‘rsatdi. Shu boisdan, tadqiqotlar davomida bo‘lajak pedagoglarning tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga metodik kompetentligi tuzilmasi aniqlandi. Mazkur tuzilmada bo‘lajak pedagoglarning metodik kompetentligini rivojlantirish mazmuni tayanch, ma’naviy-axloqiy, kasbiy-shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarning rivojlanganlik darajasini o‘zida aks ettiruvchi sohaga oid integral metodik ko‘nikmalarning o‘zaro aloqadorligida takomillashib borishi tavsiflandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алексеев Т.А. Общая теория права: курс лекций. – М.: Юристъ, 1999. – С. 267.
2. Малко А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Норма, 2010. – С. 314.
3. Данилов И.Н. Правовое воспитание молодежи в современном обществе. – Минск: БГУ, 2012. – С. 45.
4. Parsons T. The Social System. – London: Routledge, 1991. – P. 85.
5. Janowitz M. The Reconstruction of Patriotism. – Chicago: University of Chicago Press, 1983. – P. 102.
6. Нишанбаева Э.З. Давлат ва фуқаролик жамияти институтлари фаолиятида ижтимоий шерикликни ривожлантириш // ЎзМУ хабарлари. 2018. - № 1/3. – 265 с.
7. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учеб. пособие. – К.: Кондор, 2003. – С. 102.
8. Дубровский И. М. Система социального партнерства как регулятор социально-трудовых отношений в условиях трансформации общества (социологический анализ): дис. ... канд. соц. наук. – Харьков., 2001.
9. Габор Халаш. Образовательная политика: новые вызовы и возможности: практич.руководство по гос. политике.–К., 2002. –С. 26– 36.http://www.icps.com.ua/doc/lg_rus.
10. Бурег В. В. Социально-адекватное управление: концептуализация модели: монография. – Донецк, 2005. – 11 с.
11. Габор Халаш. Образовательная политика: новые вызовы и возможности: практич.руководство по гос. политике. – К., 2002. – С. 26–36.http://www.icps.com.ua/doc/lg_rus
12. Прохорова О.Г. Проблемы социального партнерства // <https://soc-education.ru/wp-content/uploads/2017/07/Prohorova-ProblemySocPartnerstva.pdf>

13. Михеев В.А., Михеев Л.В. Социальное партнерство: теория, политика, практика.- М., 2003.
14. Габор Халаш.Образовательная политика: новые вызовы и возможности: практич. руководство по гос.политике. – К., 2002. – С. 26–36.http://www.icps.com.ua/doc/lg_rus
15. Шанц Е. А. Проблемы социального партнерства в профессиональном образовании // Концепт. – 2013. – Спецвыпуск № 06. – ART 13560. – 0,5 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2013/13560.htm>. – Гос. рег. Эл № ФС 7749965. – ISSN 2304-120X.